

ВЛИЯНИЕ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ МЕМБРАННОГО ГИДРОЛИЗА НУТРИЕНТОВ

Кимсанова Г.А.¹, Саидбаева Л.М.¹, Курбанова Н.², Топилова Ф.М.¹, Юсупова М.О.¹.

¹Андижанский Государственный Университет

²Андижанский Государственный Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580212>

Аннотация: Показано, что фитоэктистероиды – туркестерон и эктистерон увеличивают активности мембрано связываемых ферментов у растущих крыс. Экзогенные фитоэктистероиды вызывают заметное увеличение активности кишечных мальтазы, сахаразы, глицил-L-лейцин дипептидазы и моноглицеридлипазы на фоне постоянной активности лактазы у растущих крыс. Реактивность энтеральных мембраносвязанных ферментов более проявляется для туркестерона, чем для эктистерона.

Ключевые слова: туркестерон, эктистерон, мальтазы, сахаразы, глицил-L-лейцин дипептидазы и моноглицеридлипаз

Annotation: It has been shown that phytoecdysteroids - turkesterone and ecdysterone increase the activity of pancreatic enzymes in growing rats. Exogenous phytoecdysteroids cause a marked increase in the activity of intestinal maltase, sucrase, glycyL-L-leucine dipeptidase and monoglyceride lipase against the background of constant lactase activity in growing rats. The reactivity of enteric membrane-bound enzymes is more pronounced for turkesterone than for ecdysterone.

Key words: turkesterone, ecdysterone, laktasea, sukrase, maltasea, glitsil-L-leysindipeptidase, monoglitseridlipase

Annotatsiya. Fitoekdisteroidlardan turkesteron va ekdisteron o'sayotgan kalamushlarda ingichka ichakdagi membranaga bog'liq fermenti faolligini oshirishi ko'rsatilgan. O'sayotgan kalamushlarda ekzogen fitoekdisteroidlarda ta'sirida enteral laktazaning faolligi o'zgarmasligi negizida ingichka ichakdagi maltaza, saxaraza, glitsil-L-leysin-dipeptidgidrolaza va monoglitseridlipazalar faolligi muddatidan oldin oshadi, enteral membranaga bog'liq bo'lgan fermentlarning faolligi turkesteronda ekdisisteronga nisbatan ko'proq ifodalanadi.

Kalit so'zlar: turkesteron, ekdisteron, laktaza, maltaza, saxaraza, glitsil-L-leysin-dipeptidgidrolaza, monoglitseridlipaza

Настоящее время известно, что многие фитоэктистероиды обладают широким спектром биологического действия, являются одним из самых многочисленных и широко распространенных соединениями в органическом мире. Кроме хорошо исследованных у насекомых гормональных функций они принимают участие в реализации функций практически всех организмов, от простейших до млекопитающих. Считают, что у человека фитоэктистероиды проявляют регулирующие воздействия и витаминоподобным веществам. [1, 2, 3, 4]

Пероральная обработка крыс туркестероном приводила к увеличению специфической активности мальтазы на 54,7; 45,7 и 34,6% у 15-, 20- и 25-дневных крыс соответственно. Обработка животных эктистероном вызывала увеличение активности специфической мальтазы на 25,2% у 15-дневных и 19,1% у 20-дневных крыс. В более поздние сроки эффект эктистерона на активность энтеральной мальтазы у крыс отсутствовал.

Под влиянием экзогенного туркестерона увеличение специфической сахарозной активности у 15-дневных крыс составляло 148,1%, у 20-дневных 51,8% а у 25-дневных 25,1%. На 30-й день постнатальной жизни эффект фитогормона не проявлялся. Введение эктистерона приводило к увеличению активности энтеральной сахаразы у 15-дневных крыс на 119,8% у 20-дневных на 65,8% а у 25-дневных на 14,1% по сравнению с контролем. У крыс, перешедших на самостоятельное питание, индуцирующего эффекта фитогормона не регистрировалось.

Специфическая активность лактазы на протяжении всего исследования у фитоэктистероидобработанных крыс регистрировалась на уровне контроля.

Специфическая активность глицил-L-лейцин дипептидгидролазы увеличивалась на 36,7; 38,4 и 27,0% у 15-, 20- и 25-дневных крыс соответственно при пероральной обработке туркестероном. Введение эктистерона вызывало увеличение активности фермента на 16,1 и 20,6% соответственно на 15-й и 20-й дни после рождения животных. На 30-й день после рождения у крыс у под влиянием обоих фитоэктистероидов активность фермента проявлялась на одном с контролем уровне.

Специфическая активность моноглицеридлипазы у 15-дневных крыс увеличивалась на 35,3% после введения туркестерона и на 27,8 % после введения эктистерона. Далее в обеих группах животных активность фермента регистрировалась на уровне контроля.

Таким образом, введение фитоэктистероидов растущим крысам приводило к заметному увеличению интегративной активности энтеральных α -глюкозидаз (мальтаза, сахараза) глицил-L-лейцин дипептидгидролазы, некоторому сдвигу активности моноглицеридлипазы и не изменяло активности лактазы.

Литература

1. Кучкарова, Л. С., Кудешова, Г. Т., Дустматова, Г. А. (2017). Гормональная регуляция ассимиляции углеводов в тонкой кишке крыс периода молочного питания. *Научное обозрение. Биологические науки*, (2), 108-116.
2. Дустматова, Г. А., Хушбактова, З. А., Сыров, В. Н., Кучкарова, Л. С. (2011). Влияние туркестерона на активности сахаразы и лактазы растущих крыс. *Узб. биол. журн*, (3-4), 34.
3. Kuchkarova, L. S., Dustmatova, G. A., Kudeshova, G. T. (2016). Influence of ecdysterone on the activity of enteral carbohydrases in suckling rats. *European Journal of Natural History*, (6), 13-14.
4. Kimsanova, G. A., Topiliva FM, Ashurova G., Ne'matova, M. T. (2023). Development of enzyme systems of cavity hydrolysis in early postnatal ontogenesis. *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*, 3(02), 1-6.